

ЎЗБЕКИСТОНДА КАМБАҒАЛЛИК ДАРАЖАСИ ВА УНИ КАМАЙТИРИШ ЙЎЛЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6537154>

Абдурахимова Ёкутой Махамматжон қизи

*Тошкент давлат иқтисодиёт
университети Магистратура булими
2-курс тингловчиси*

Аннотация: *Камбағаллик жамият ва иқтисодиётда бир қатор салбий жараёнларни юзага келтиради. Шу туфайли бугунги кунда дунёда қашшоқлик ва камбағалликка барҳам бериш ҳамда барқарор ривожланишни таъминлаш муаммолари бутун дунё халқининг эътиборида турибди.*

Ўзбекистонда қашшоқликни тугатиш ва камбағалликни камайтириш чора-тадбирлари ишлаб чиқилиб, амалиётга жорий этилмоқда, бу борада қатор вазифалар белгиланди.

Калит сўзлар: *камбағаллик, мутлоқ камбағаллик, нисбий камбағаллик, кмбағаллик чегараси, ижтимоий тенгсизлик, миграция, камбағаллик муаммоси, экологик муаммолар.*

Мамлакатимизда пандемия даври жараёнидан то шу кунгача ижтимоий – иқтисодий, сиёсий ва барқарор ўсиш омиллари сезиларли даражада ўзгарди. Аҳоли турмуш фаровонлигини ошириш, камбағалликни камайтириш, аҳоли реал даромадларини кўпайтириш бўйича алоҳида давлат дастурлари ишлаб чиқилиб, улар асосида изчил ҳаракатлар олиб борилмоқда. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев раислигида 2020 йил 27 февраль куни тадбиркорликни ривожлантириш орқали камбағалликни қисқартиришга қаратилган чора-тадбирлар бўйича видеоселектор йиғилишида камбағаллик даражаси чуқурлашиб кетганлигини айтиб, “...биз шу пайтгача аксарият фуқароларимиз ҳақиқатан ҳам камбағал эканини кўриб-кўрмасликка, эшитиб-эшитмаганликка олдик. Бу нотўғри. Афсуски, дастлабки ҳисоб-китобларга кўра, халқимизнинг 4-5 фоизи камбағал экани аниқланди. Энди яшириш керак эмас, оғир шароитларда яшаётган одамларимизнинг асл муаммоси, вазиятини тушунишимиз, барча тоифадаги раҳбарлар дунёқарашимизни ўзгартиришимиз лозим бўлади. Биздаги маълумотларга кўра, Қашқадарё вилояти камбағаллик муаммоси бўйича энг оғир ҳудуд ҳисобланади. 700 минг аҳоли камбағал. Бу жами аҳолининг қарийб 21 фоизини ташкил этмоқда. Бу вазиятда Қашқадарёда раҳбарлар бир жойда ўтириши мумкин эмас. Одамларимизни бундай оғир

шароитдан қандай чиқариб оламиз, деган саволни ўзига бериши лозим. Шунингдек, Қорақалпоғистон Республикасида 500 минг, Сурхондарё вилоятида 500 минг, Наманган вилоятида 400 минг, Жиззах вилоятида 210 минг ва Сирдарё вилоятида 130 минг аҳоли камбағал. Бу рақамларни маҳаллалар кесимида олсак, янада оғир рақамларга гувоҳ бўламиз. Масалан, Паркент туманининг «Янгиобод» маҳалласида 1039 нафар кам таъминлаган ва камбағаллар бор. Олтинсой тумани «Миршоди» маҳалласида 906 нафар, Бойсун тумани «Тўда» маҳалласида 504 нафар фуқароларимиз оғир аҳволда яшаётганини” очиқ ойдин таъкидлади.

Ўзбекистондаги камбағаллик ҳолатини ўрганиш аниқ чоратadbирларни талаб этади. Бунда ривожланган давлатларни тажрибасини ўрганиш ўта муҳим масала. Шу билан бирга, биз учун муҳим томони, камбағаллик ҳолатини тўлиқ тугатиб бўлмайди, балки уни даражаси ва ҳажмини иложи борица камайтириш мумкин. Бу давлат ва жамиятни сиёсати ва фаолиятига мутлақо боғлиқ эмас. Бу эса жамият ва давлатга камбағалликни негатив таъсирини камайтириш бўйича чораларни доимий равишда олиб боришни тақазо этади. Расмий манбаларга таяниб, камбағаллар сони умумий аҳолининг 13-15% ни ташкил этиши тахмин қилинади. Яъни айрим аҳоли тоифалари моддий таъминланганлик жиҳатидан ўзларини камбағал ҳисобласа, айримлари айна шундай моддий таъминланганлик жиҳатидан ўзларини камбағал ҳисобламайдилар. Шунинг учун Ўзбекистондаги камбағаллик ҳолати кўп қирралик ҳолат ва уни тарқалиш масштаби турлича қабул қилинган. Бу муаммога турли қарашлар туфайли аниқ сиёсатни белгилаш, ҳамда курашиш механизмининг йўқлигидир.

Шу билан бирга, қашшоқликка қарши самарали курашиш учун одамларнинг кундалик ҳаётида дуч келадиган ва уларнинг турмуш даражасининг пастлиги ёки қашшоқлик сабаблари бўлган муаммоларни чуқур ўрганиб бориш керак.

Аҳоли ўзининг фаровонлик билан боғлиқ муаммоларини мустақил ҳал қилиши оиласининг таъминоти учун инсонлар қандай манбаларга муҳтож? Мавжудлик аҳолининг аҳолини яхшилашга ёрдам берадиган (ва йўқлиги, мос равишда, олдини олиш) ресурсларнинг асосий турлари қуйидагилардан иборат:

1) иқтисодий манба, яъни оила ҳаётига алоҳида зарар етказмасдан сотилиши ва нақд пулга айлантирилиши мумкин бўлган мулк, даромаднинг табиати, оилада камида бир йил яшаши учун етарли маблағларнинг мавжудлиги;

2) таълим ва малака кўрсаткичлари тўплами сифатида ҳисобланган малака манбаси;

3) бирлаштирадиган ижтимоий манба: 1) кундалик алоқалар ва қўллаб-қувватлашнинг кундалик норасмий тармоқларига қўшилиш

(дўстлар ва улар билан доимий алоқада бўлиш, уларнинг ишончли қўллаб-қувватлашига ишониш), 2) айниқса, жуда кам маълумотларга киришни таъминлайдиган юқори самарали ижтимоий тармоқларга кириш, фойда ва манбалар ("алоқалар"), 3) расмий тармоқларга қўшилиш (клубларга, партияларга аъзолик ва бошқалар);

4) фуқароларнинг бутун корхона ёки унинг бирлиги миқёсида қарорларни қабул қилиш, ҳокимиятдан фойдаланиш ҳуқуқини белгилаш, уларнинг расмий мақоми ва иш жойидаги мавқеига қараб ижтимоий мавқеини ўз-ўзини англаш қобилиятини ҳисобга оладиган ваколатли манба;

5) маданий манба, бу бир томондан фуқароларнинг бўш вақтини ўтказиш хусусиятлари ва маданий эҳтиёжларини, иккинчи томондан болалик ва ўсмирлик даврида уларнинг ижтимоийлашиши шароитларини (мактаб ёшида яшаш жойи ва ота-оналарнинг таълимоти) кўрсаткичларини ўз ичига олиши мумкин;

6) муваффақиятли муносабат мавжудлигини ва молиявий аҳволнинг ёмонлашишини, мос келмаслик, эгалитар кайфиятнинг йўқлиги, ташаббускорлик ва бошқаларни олдини олиш учун иш фаолиятини кучайтиришга тайёрлигини ҳисобга олган ҳолда шахсий манба;

7) фуқароларнинг меҳнат бозорида устун мавқега эга бўлиш имкониятларини оширадиган ёки аксинча, пасайтирадиган хусусиятларни ҳисобга оладиган биологик ресурс - соғлиқ даражаси, жинси ва ёши.

Шундай қилиб, "даромадлар камбағаллиги" ни эмас, балки ҳақиқий камбағаллик билан курашиш муаммоси, бир томондан, уларни сарфлаш хусусиятлари ва бошқа томондан мавжуд ресурсларнинг ўзига хос хусусиятларини ҳисобга олишдир. Ва бу бир хилликдан узоқ бўлган ҳамда ижтимоий сиёсатнинг тубдан фарқ қиладиган оқибатларини келтириб чиқарадиган камбағаллик сабабларини батафсил тушуниш зарурлигини англатади.

Хулоса ўрнида шуни таъдиклаш зарурки, камбағаллар ривожланган давлатларда ҳам, ривожланаётган давлатларда ҳам мавжуддир. Аммо ривожланаётган мамлакатлар кўрсаткичларини бир текисда ушлаб туриш ва камайтириш чоралари бирмунча қийинчиликларни ва дастурий чора тадбирлар ишлаб чиқилишини талаб этади десак муболаға булмайди. Камбағалликни тамомила йўқотиб бўлмаган тақдирда ҳам қисқартириб бориш зарурияти пайдо бўлади. Бунга асосан 2 йўл билан эришилади.

Биринчиси, камбағалларда иқтисодий фаолликни уйғотиш. Шарқда бир доно гап бор: "Камбағалликка ялқовлик қўшилса, бунинг давоси йўқдир". Шу сабабли камбағалларни ялқовликдан фориг этиш талаб қилинади. Муҳими, камбағалларга ишлаб пул топиб, тўқ яшашига шароит ва имконият яратиш керак.

Иккинчиси, камбағалларга давлатнинг ва корхоналарнинг моддий ёрдам беришини ташкил этиш. Бу восита зарур бўлса-да, боқимандалик кайфиятини туғдириб, фаолликка ундамайди. Шу сабабли бу йўл ўзини ўзи боқишга қодир бўлмаган кишиларга, масалан, ногиронларга ва кўп болали оилаларга нисбатан сайланган ҳолда қўлланади. Ижтимоий ёрдам узоқ вақт ишсиз қолганлар, касбини йўқотганларга ҳам берилади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Бош Ассамблеясининг 75сессиясидаги [нутқи](https://www.xabar.uz/jamiyat/sessiyadagi-nutq). Электрон манба: <https://www.xabar.uz/jamiyat/sessiyadagi-nutq> мурожаат санаси: 1.12.2020 й.

2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Иқтисодиётни ривожлантириш ва камбағалликни қисқартиришга оид давлат сиёсатини тубдан янгилаш чора-тадбирлари тўғрисида” ПФ-5975-сонли Фармони. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 27.03.2020 й., 06/20/5975/0377-сон.

3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикаси иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазирлиги ҳамда унинг тизим ташкилотлари фаолиятини ташкил этиш тўғрисида”ги 2020 йил 26 мартдаги ПҚ-4653-сон [Қарори](#).

4. [Доклад о развитии человека 2006. Что кроется за нехваткой воды: власть, бедность и глобальный кризис водных ресурсов / Пер. с англ. – М.: Весь Мир, 2006.](#)